

RİTÜELİN FORMÜLİSTİK İNŞASI

Formulistic Construction of Ritual

Fatma BALABAN*

ÖZ

Toplumun ulus olarak yaşamını sürdürmesi kültür bilincinin/belleğinin sürdürülebilirliğine bağlıdır. Kültürün sembolik temsilleri ritüelistik edimlerle aktarılır. Değişmeden tekrar ederek üretilen ritüel ait bulunduğu toplumun geleneksel davranış kodlarını, düşünme biçimini bünyesinde saklar. Ritüel davranış teması ya da görsel öğelerin yanı sıra söze dayalı ve çoklukla formülistik bir yapıyı da kapsayan hatırlatıcı işleve sahiptir. Formülistik yapı değişmez ve sabit bir sayısal değeri işaret eder. Talep edilene ulaşmak veya kaçınılıandan korunmak için ne bir eksik ne bir fazla, daha önce tecrübe edilen/inanılan sayıda eylemin ya da sözün tekrarı zartır. Nakil ve anlatma mitolojik endişenin sonucu olarak ortaya çıkmış en eski ve doğal insan tepkisidir. Kültür üreten bir varlık olarak insanın geçmiş tecrübelelerinden hareketle kendisini ve neslini koruma güdüsünün sonucu olarak ortaya çıkan bilme ve bilineni aktarma duygusu formüllere dayalı ritüelistik davranışı üretir. Türk kültüründe yaygın olarak üç, beş, yedi, dokuz ve kırk sayıları etrafında formülize edilen ritüelin izlerini binler ve hatta on binlerle sembolize edilmiş yapıların içinde tespit etmek mümkündür. Bu noktadan hareketle çalışmada, en eski dini inanç sistemlerimizden bugüne sayılarla formülize edilmiş ritüelistik pratiklerin Türk mitolojisinde, dinsel, geleneksel ve halk inanışındaki yerine, izlerine ve etkisine değinilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda alan araştırmaları ve literatür taramalarından elde edilen veriler incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Ritüel, formülistik sayı, kültür, mitoloji, gelenek

ABSTRACT

The sustainability of a society's life as a nation depends on the sustainability of its cultural awareness/memory. The symbolic representations of culture are transmitted through ritualistic acts. Rituals, produced by repetition without change, preserve within them the traditional behavior codes and modes of thinking of the society to which they belong. Ritual behavior has a mnemonic function that, besides including contact or visual elements, encompasses a verbal and often formulaic structure. The formulaic structure indicates a fixed and unchanging numerical value. In order to achieve what is desired or to be protected from what is avoided, it is imperative to repeat actions or words the exact number of times previously

* Doktora Öğrencisi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Nevşehir-Türkiye. E-posta: aybalaban@gmail.com. ORCID: 0009-000-7-2251-3754. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14553539>

experienced or believed, neither more nor less. Transmission and narration are the oldest and most natural human responses emerged as a result of mythological concern. The sense of knowing and conveying what is known which emerges as the result of the human incentive as a culture-producing being to protect oneself and one's lineage based on past experiences produces formulaic ritualistic behavior. In Turkish culture, it is possible to identify traces of rituals commonly formulated around the numbers three, five, seven, nine, and forty within structures symbolized by thousands and even tens of thousands. Based on this, the study attempts to address the place, traces, and impact of ritualistic practices formulated with numbers in Turkish mythology, religious, traditional, and folk beliefs, from our oldest religious belief systems to the present. In this context, data obtained from field research and literature reviews have been analyzed.

Keywords: Ritual, formulistic number, culture, mythology, tradition

Giriş

Halk bilgisi ürünlerinin temel özelliklerinden birisi kalıplaşmadır. Doğruluğu tecrübe edilerek kanıtlanmış olduğuna inanılan eylem kalıplaşma eğilimi gösterir. Her ne kadar ritüelin formülize bir yapıda olduğu ve değişmeden tekrar edildiği kabul edilse de bu daha çok eylemin/davranışın kökeni/amacı ve işlevi ile ilgilidir. Kültürel değişimler ve gelişmelerle birlikte ritüelin uygulama biçimlerinde değişikliklerin olması kaçınılmazdır. En azından işlevi yönüyle yaşama tutunan ritüel tekrara dayalı edimleri ile toplumsal hafızayı muhafaza eder.

Gordon Marshall'a göre ritüel, "uygun zamanlarda yerine getirilen ve sembollerin de kullanılabildiği sık sık tekrarlanan bir davranış modelidir" (1999: 623). Bu model ancak kutsalın sınırları içerisinde yer bulur ve kökeni ilk kutsala kadar uzanır. Başka bir ifade ile formülize davranış mitolojik endişenin sonucunda ortaya çıkar. İnsan edimleri sonucunda, arzu edilene ulaşmak için kutsal ile bağ kurma ihtiyacı duyulur. Tanrıları ikna etme amacı ile onlarla kurulan mekanik bir menfaat ilişkisinin öğrenilmiş/bilinen bir davranış kalıbı olan kalıplaşmış/formülistik davranış döngüsel yapıyla sürekliliği sağlar. Robert A. Segal'a göre ritüeller doğanın başka bir biçimde kontrol edilemeyen güçlerini kontrol etme yolları olarak ortaya çıkar. Ritüelde arzu edilen sonuç davranışlarla temsil edilir ve bu yolla da bir etki yaratıldığına inanılır (2014: 273). Bu eylem biçimi aynı zamanda toplumsal olarak benimsenmiş büyüsel bir taklittir.

Kültür üreten bir varlık olarak kabul edilen insanın üretiminin kökeninde gereksinim ve tanıma ihtiyacı koşulu bulunmaktadır. İnsan doğasının bilme ve üretmeye açık bir konumda ele alınmasına rağmen potansiyel olarak tekil tecrübe ile bunu hayata geçirmesi mümkün değildir. Tylor evrimci antropolojiye göre kültürü “İnsanın toplumun bir üyesi olarak öğrenip edindiği bilgi, inanç, sanat, hukuk, gelenek vb. yetenek, beceri ve alışkanlıklarının hep birlikte meydana getirdiği karmaşık bir bütün” olarak tanımlar (2024: 19). Kolektif deneyim içerisinde insan doğasının potansiyeli görünür hale gelir ki bu yönüyle insanın ait olduğu kültüre bağımlı olduğu görülür. “Bir arada yaşamının kültürel oluşumlara adapte olma, onlarla yaşam arasında önemli bir bağ kurma ya da tecrit olmama için kültürel-inançsal bilgiyi içselleştirerek yaşama gibi çeşitli kuralları vardır” (Köse, 2021:58). Bireyin ya da toplumun varlığını sürdürebilmesi bilme ile doğrudan ilişkilidir. Bilgi doğrulanmış düşünce olarak tanımlanır bu da tecrübe ile ilişkilidir. Mitolojik kaynaktan beslenen kültürel bilgi birey ya da toplumun hazır bulduğu, maruz kaldığı ve sorgulamadan kabullendiği edimleri ifade eder.

Formülün Yapısı

Ritüel ataların tecrübe ettiği, deneyimlediği ve sonuç aldığı eylemlerin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Bu sebeple eylemin tavsiye edilen mekânda, tavsiye edilen zamanda, tavsiye edilen şekilde ve miktarda yapılması gerekir. Aksi halde arzulanan sonuç elde edilemez. Bu sebeple ritüel değiştirilemez bir davranışı ifade eder. “Büyülü formül her zaman büyü eyleminin çekirdeğidir. İlkel tılsımda çok çarpıcı olan ikinci öge istenilen şeyi çağıran, düzenleyen ya da ona emreden sözcükler kullanılmasıdır” (Malinowski, 1990: 63). Büyünün, duanın sembolik rakamlarla ifadesi de ritüelin sabitliği ile ilgilidir. Rüyada sevdiğini görmeyi sağlayacak olan yonca değil dört yapraklı yoncadır. Filanca duayı etmek kabul için yeterli değilken belli bir sayıda etmek sonuç verir. Musibetten kurtulmak için de yapılacak eylemin sayısal karşılığı ne bir az ne bir çoktur. Çile kırk gündür eksik ya da fazla yapılması düşünülmez.

Kültür sabit formüllerle işler. Bu sayede unutmayı engellemek ya da hatırlamayı sağlamak mümkün olur. Kalıplaşmış söz ya da davranış bilgisini saklama ve aktarmanın da en eski yoludur. Geleneksel bilginin bilinç olarak öğrenilmesi ve aktarılması formül kalıplara dayanır. Nihayetinde sürekli

ve aynı biçimiyle tekrar edilen bilgi büyüsel bir form kazanır. Büyünün temel işlevi doğüstü güçlerle ilişki kurarak onları etki altına almaktır.

İnsan, çevresinde anlamlandıramadığı olay ve durumları sembollerle ifade eder ve bu şekilde somutlaştırır. Simgeler kolektif bilinçaltında bulunan arketipleri yansıtır. Törenselle uygulama ve eylemlerde kullanılan formülistik sözler, jestler ya da eşyalar sembolik değere sahip olup insan ve kutsal alanı birbirleri ile etkileşime sokar. Tören ya da ayinler harekete dönüşmüş semboller olarak ifade edilebilir.

İlkel insan, hayatın akışının belirli bir tasarımı olduğuna ve doğüstü güçlerin bu tasarımı değiştirme gücüne sahip olduklarını varsayar. Karşılaştığı olağanüstü halleri rastlantıya değil bu güçlerin müdahalesine bağlar. Bu sebeple anılan mistik unsurları kontrol altına almaya çalışır. Bunu yaparken deneyimleri ve kültürel aktarımlar yolu ile edindiği geleneksel bilginin sembolik karşılığı olan formülleri ve büyü yasalarını kullanır.

Mauss, büyü ile bağlantılı üç yasayı sempati yasası olarak tanımlar ve bu sempati yasalarını yakınlık, benzerlik ve karşıtlık olarak sunar. Teması olan şeyler bir arada bulunur ya da bir noktada bir araya gelirler. Benzer benzeri üretir, karşıt karşıta etki eder. Mauss, bu üç formülü bir başlıkta ele alır. Yakınlık, benzerlik ve karşıtlık, düşüncede ve olguda, eş anlılığa, özdeşliğe ve zıtlığa eşdeğerdir. Sempatik yakınlık, parçanın bütünle özdeşleştirilmesidir. Mauss, benzerlik yasasını da iki gruba ayırır. Benzer benzeri yaratır ve benzer benzeri etkiler ve bilhassa benzer benzeri iyileştirme gücüne sahiptir. Benzer benzeri yaratır ilkesine göre parça bütün için ne anlam ifade ediyor ise, imge de şey için odur. Benzer benzeri yaratır ilkesinde asıl işlev gören şey, sadece imge kavramı değildir. Ortaya çıkan benzerlik aynı zamanda uzlaşmadır. İmge ile şey arasında, her ikisini birleştiren uzlaşma noktasından başka ortak hiçbir şey yoktur. İmgenin asıl işlevi temsil işlevinin yerine getirmesidir. Temsil işlevinin odak noktası olan nesne, ayin boyunca değişebilir ve işlevin kendisi de bölünebilir. İmge kavramı, sempatik büyü sisteminde genişleyerek sembol haline gelir. (2005:114-121)

Toplumlar kimi nesnelere, sözcüklere ya da kavramlara kendi tecrübelerinden hareketle çeşitli değerler yükleyerek onlara simgesel bir nitelik kazandırır. Sembollerin ortaya çıktığı en belirgin unsurlardan birisi de sayılardır. Annamari Schimmel'e göre ilkeller yalnızca mekân ve zamanı soyut formüllerle sınırlamamıştır. İnsan aynı zamanda yıldızlar ve diğer doğal görüngülerle kurulan gizemli ilişkiler sisteminin de bir parçasıdır. İlk

kuşaklar genellikle bu görüngüyü ruhlara, tanrılara ya da cinlere bağlamıştır. Bir sayıyı ve içindeki güçleri bilmek bu gücü uygun ruhların yardımını sağlamak ve büyücülük yapmak için belirli formülleri saptama anlamına gelir. Böylece insanlar sayıları yineleyerek duaları daha etkili kılmak amacı ile kullanmıştır (2011: 8-9)

Türk edebiyatında yaygın kullanılan ve kökeni İslam öncesi dönemlere uzanan üç, beş, yedi, dokuz kırk gibi sembolik sayıların yanı sıra İslam kültür dairesinde de çeşitli sayıların ya da çeşitli sayıdaki tekrarların faziletlerine yaygın rastlanılır. Örneğin İhlas suresini bin kere okumak faziletlidir. “Kim ki bin kere ‘Kulhüvallahü ehad’ Sûresini okursa, kendi nefsinin Allah'tan satın almış olur.” (Suyuti, el-Fethu'l-Kebir, 3/227; Münavî, Feyzü'l-Kadir, 6/203); “Kim ki Arefe gününde bin kere ‘Kulhüvallahü ehad’ Suresi'ni okursa, Allahu Teâlâ ona istediğini verecektir.” (Münavî, Feyzü'l-Kadir, 6/203). Yine Ebu Davud, Ahmed b. Hanbel ve Taberanî'nin Hz. Aişe'den rivayet ettiği “Hz. Peygamber (a.s.m) gece teheccüd namazı için kalkarken, önce on defa tekbir (Allahu ekber), on defa tahmid (elhamdulillah), on defa tesbih (subhanallah), on defa tehlil (la ilahe ilallah) ve on defa istiğfar çekerek başlardı. Ardından on defa “Allah'ım! Beni bağışla, beni doğru yolda sabit kıl ve bana rızık ver.” duasını okurdu. Sonra da “Allah'ım! Hesap gününde sıkıntıya düşmekten sana sığınırım.” duasını okurdu.” (Mecmau'z-Zevaid, 2/263) hadiste 10(on) sayısına; Ahmed b. Hanbel'in rivayet ettiği “Kim Allah'ın resulüne bir defa salavat getirirse, Allah ve melekleri ona yetmiş defa salat ederler.” (Mecmau'z-Zevaid, 10/160). Hadiste bir ve yetmiş sayılarına anlam yüklendiği görülür. 422 kere “Yâ Şafi” demekle şifa bulunur, ölüm döşğinde kırk defa “Senden başka hak Ma'bud yoktur. Seni tenzih ederim. Şüphesiz ki ben zalimlerden oldum.” demekle şehit olarak vefat edilmiş olur. Ayrıca vücudun çeşitli yerlerindeki hastalıklar için de sayısal formüle dayalı tekrarların yapılması önerilir: Göz şifası için Kaf 22, Fussilet 44 ayetleri, Kulak ağrısı için Kaf 41 ayeti ve “es-semi” esması, Burun için Kehf 57 ve Lokman 7 ayetleri, Diş ağrısı için Şuara 1, Meryem 1, Şura 1 ve 2 ayetleri, Boyun için Belde 13-20 ayetleri, Göğüs için Fatır 41 ayeti vs. yedişer kere okunur ve şifası beklenir. Sayısız birçok örnekte de görüleceği gibi sayıların formülistik ve sembolik değerleri kullanılmak sureti ile ritüelin inşa edildiği açıktır.

Sonuç

Toplumların geçmiş tecrübeleri ve etkileşim içerisinde buldukları öteki toplum ya da inançlardan etkilenmeleri sonucunda çeşitli nesne ya da durumlara sembolik değerler yüklediği görür. Doğaüstü düşüncede kutsallığı kabul edilen varlıklara karşı ortaya çıkan sevgi ve korku duyguları sonucunda oluşan inanmalar ritüeli beraberinde getirir. Nihayetinde tören, kurban, tapınma, eylemleri belli bir forma bürünür. Formülistik anlam kazanan eylem, nesne ya da davranış kutsanır ve değişmez bir şekle bürünür. Bundan sonra ancak olduğu gibi tekrar eden istenilen sonucu verir. Eylemin kalıplaşması ve tekrarlanarak kolektif bilinçaltına yerleşmesi ile birlikte ortaya çıkan eylemler ritüeli ortaya çıkarır.

Ritüel kozmosun sağlanmasının aracı olarak işlev görür. Toplumun günlük yaşamını, ekonomik düzenini, dini algılarını belirleme gücüne sahip olan ritüel hayatı da düzenler. Ritüel eylem zaman ve mekâna bağlıdır. Olağan yapının dışında işlevini yerine getiremez. Bağlamı dışına taşınan ritüelin yapı ve işlevinde bozulmaların ortaya çıkması kaçınılmazdır. Bellek ile sıkı bir ilişki içerisinde olan bu yapı toplumsal hafızayı destekler ve korur. Nihayetinde doğasında bulunan mekân, zaman ve formüle dair bağı koptuğunda yapısında da değişim ve dönüşüm ortaya çıkacak ve ritüel eylem başka bir şeye dönüşecektir.

Türk kültürünün sözlü aktarıma dayalı yapısı geleneksel bilginin aktarımında tekrarı ya da formülleri zorunlu kılar. Sözlü kültür unutmayı da bünyesinde taşır. Bu sebeple ritüel yapının sözü aktarmada görsel ya da işitsel örüntülerden de yararlanması hatırlamayı mümkün kılar.

Tekrarlı formül bilgiler sözlü kültüre sahip toplumlarda belleğin sonraki kuşaklara aktarılmasını mümkün kılar. Kalıp ifadeler hatırlamayı kolaylaştırırken aynı zamanda kutsal bir görünüm kazanarak büyü formuna dönüşür. Gelenekte ortaya çıkan ritüel tören, ayin, gösterim ve benzer eylemlerin bağlamına uygun bir şekilde yapılmaması bilgi aktarımının sürekliliğini ortadan kaldırır. Bu durum ritüelin kendi yapısı içerisinde bir "bellek" olduğu da gösterir.

Kaynakça

Marshall, Gordon (1999). *Sosyoloji Sözlüğü*. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

- Malinowski, Bronislaw (1990). *Büyü, Bilim ve Din*. İstanbul: Kabalıcı Yayınları.
- Mauss, Marcel (2005). *Sosyoloji ve Antropoloji*. İstanbul: Doğubacı Yayınları.
- Segal, A. Robert (2014). "Dinsel Mit-Ritüel Kuramı". *Halkbiliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar*. Çev. Naim Atabağsoy. C.4. Ankara: Geleneksel Yayıncılık, 271-284.
- Schimmel, Annemarie (2011). *Sayıların Gizemi*. İstanbul: Kabalıcı Yayınları.
- Tylor, Edward Burnett (2024). *İlkel Kùltür*. İstanbul: Çavdar Yayıncılık.
- Köse, Serkan (2021). "Ritüel Bellek". *Motif Akademi Halkbilimi Dergisi*, 14(33): 57-70.